

SERAGAM DAN TANDA TANYA

Penulis. Naila Wijaya

Namaku Nara. Aku siswa kelas 11 IPA di SMA Harapan Bangsa, biasanya hanya fokus pada pelajaran, ekstrakurikuler basket, dan kegiatan OSIS. Namun, hidupku berubah kemarin saat aku dipanggil ke ruang BK. Alasannya? Karena aku merekam teman sekelasku yang sedang dibully—dan mengunggahnya ke media sosial.

Bukan, aku bukan pelaku bullying. Aku hanya... merekam. Dan katanya, tindakanku bisa melanggar UU ITE.

“Apa kamu tahu pasal tentang penyebaran konten tanpa izin?” tanya Bu Rini, guru BK, dengan nada suara yang terdengar seperti penyidik.

Aku mengangguk pelan. “Tapi, Bu, itu video tentang Kevin yang dibully oleh senior. Saya upload supaya ada tindakan. Kenapa malah saya yang dimarahi?”

Bu Rini diam sejenak. Lalu berkata dengan nada lebih lembut, “Niatmu baik, tapi caranya salah.”

Tapi apakah benar salah jika tujuannya adalah untuk menghentikan kejahatan?

Kevin, Anak Pindahan

Kevin adalah anak pindahan. Pendiam, kurus, dan selalu duduk di pojok kelas. Tiga hari lalu, saat mencari proyektor di gudang belakang, aku mendengar suara teriakan tertahan. Saat itulah aku melihat tiga senior memaksa Kevin push up sambil menertawainya.

Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut maju, tapi juga tidak bisa diam saja. Jadi, aku merekamnya.

Esok harinya, aku mengunggah videonya ke media sosial. Video itu meledak. Komentar bermunculan. Ada yang mendukung, ada yang marah, ada yang menyalahkan senior tersebut. Tapi alih-alih seniornya yang langsung kena sanksi, aku justru disidang lebih dulu.

“Kamu bisa kena pasal pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi,” kata Pak Andi, wakil kepala sekolah, saat aku dipanggil ke ruangannya keesokan harinya.

“Tapi ini demi keadilan!” protesku.

“Keadilan harus dilakukan dengan cara yang benar,” jawab Pak Andi.

Mbak Ratih, Pengacara dari LSM

Hari itu, aku merasa dunia runtuh. Aku hanya ingin membantu Kevin, tapi kenapa aku yang disalahkan? Untungnya, ada alumni yang peduli dan menghubungi lembaga hukum. Mbak

Ratih, seorang pengacara dari LSM, datang ke sekolah untuk memberikan pandangan hukumnya.

“UU ITE tidak dimaksudkan untuk membungkam suara keadilan,” kata Mbak Ratih dalam pertemuan di ruang kepala sekolah. “Namun, perlu diingat, penyebaran video korban kekerasan tetap memiliki batas etika. Kamu bisa kena pasal pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi, meskipun niatmu benar.”

Kepala sekolah mengangguk setuju. “Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah utamanya, yaitu pembullyingan.”

Akhirnya, pihak sekolah membentuk Tim Investigasi Internal. Senior yang membully Kevin diskors. Sementara aku? Aku diberi teguran tertulis dan disarankan mengikuti pelatihan literasi hukum digital.

Dua Bulan Kemudian...

Aku berdiri di depan panggung kecil di aula sekolah, memegang mic dengan tangan agak gemetar. Di hadapanku, ratusan siswa duduk dengan tatapan penasaran.

“Pendidikan hukum bukan hanya untuk calon pengacara atau hakim,” ucapku membuka acara. “Kita semua perlu tahu, karena hukum ada di sekitar kita. Tapi hukum juga bukan hitam-putih. Ada abu-abu yang harus kita pahami—konteks, etika, dan dampak tindakan kita.”

Aku melirik ke arah Kevin, yang duduk di deretan depan. Kali ini, dia tersenyum. Rambutnya sudah dipotong rapi. Dia ikut ekskul basket sekarang. Dia bukan anak pojokan lagi.

“Jangan sampai orang yang bicara kebenaran malah dibungkam,” lanjutku. “Namun, keberanian berbicara harus disertai dengan pemahaman akan aturan dan empati kepada orang lain.”

Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang bagaimana kita membangun keadilan dengan cara yang bertanggung jawab.

Tamat

22/04/2025